

DOI: 10.5281/zenodo.14459897

AVANÇOS NA TECNOLOGIA CRISPR COM O SISTEMA TRED-I: TRANSFORMAÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR IMUNOTERAPIA

Autores: Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Geovana Freitas Galdino; Tailine Fortes Cezar; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A tecnologia CRISPR-Cas9 revolucionou a biotecnologia ao possibilitar edições genéticas precisas, sendo aplicada em diversas pesquisas oncológicas. Em 2024, um estudo inovador introduziu um sistema baseado no CRISPR, o TRED-I (Targeted Reactivation of Endogenous Defense), que reativa o gene NLRC5, suprimido por metilação do DNA em células tumorais, reduzindo os níveis de MHC classe I. O gene NLRC5 é essencial na modulação da resposta imune e quando ativo promove a expressão de proteínas do complexo principal de histocompatibilidade da classe I (MHC-I), fundamentais na resposta imune antitumoral específica. **OBJETIVOS:** Revisar na literatura a abordagem dos artigos científicos sobre a eficácia do sistema TRED-I em reativar o gene NLRC5 e aumentar a expressão do MHC I nas células cancerígenas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando-se como fonte de pesquisa a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores: “CRISPR”, “Immunotherapy” e “Gene editing”. Os critérios de inclusão limitaram-se a artigos em inglês, do período 2022-2024 e disponíveis gratuitamente. **RESULTADOS:** O estudo foi conduzido em camundongos com câncer, realizado por uma equipe de pesquisadores do Japão e dos Estados Unidos, que analisaram a atuação do sistema TRED-I, no qual guias de RNA direcionam o complexo CRISPR ao promotor do gene NLRC5; com adição de ativadores transcricionais como VP64 e HSF1, que quando introduzidos em células de melanoma, levam à desmetilação do promotor do gene NLRC5, aumentando sua expressão e, conseqüentemente, a de genes relacionados, como H2-Kb e Tap1, responsáveis pela apresentação de antígenos via MHC-I. Esse processo reverteu o mecanismo de evasão imunológica tumoral, no qual células cancerígenas suprimem o MHC-I para evitar a ação das células T citotóxicas (CTLs). Dos seis estudos revisados, dois demonstraram que essa reativação aumentou a infiltração e ativação de CTLs, elevando a imunogenicidade tumoral e reduzindo o crescimento do melanoma em modelos animais. Assim, o sistema TRED-I mostrou-se eficaz em restaurar a expressão de MHC-I, inicialmente suprimido pela metilação do promotor de NLRC5, promovendo uma resposta imune mais eficiente contra o tumor. **CONCLUSÃO:** A revisão bibliográfica demonstrou que o sistema TRED-I, baseado no CRISPR, promete ser uma ferramenta promissora no tratamento de diferentes tipos de cânceres metastáticos, com potencial para ser aplicada em humanos.

Descritores: células cancerígenas, CRISPR/Cas9, gene NLRC5, MHC classe I.

Instituição: Universidade Federal de Jataí